

Кальницька Я. С.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к. психол. н. Підчасов Є. В.

**ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВИМУШЕНО ПЕРЕСЕЛЕНИХ ПІД
ЧАС ВІЙНИ ЖІНОК ДО НОВОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
PECULIARITIES OF ADAPTATION VIMUSHENNO RESETTLEMENTS
FROM THE HOUR OF WINNING WOMEN TO THE NEW PLACE OF
RESIDENCE**

Millions of women were forcibly relocated from their permanent places of residence to other regions of Ukraine and abroad. Their adaptation to new places of residence is proceeding smoothly. What are the features, what are the similarities and differences?

Keywords: *adaptation, social psychological adaptation, forced migrants, long-term stress, anxiety.*

За даними ООН на вересень 2023р по всьому світі зафіксовано понад 6 мільйонів вимушених переселенців з України (Operation data portal). Всі вони мають різний статус (біженці, тимчасовий захист, інші), але переважна більшість виїхала з України саме з початком російського вторгнення.

Переважну більшість переселених осіб складають жінки і діти. І саме на жінок лягає відповідальність за соціальну та психологічну адаптацію, як свою, так і дітей, на новому місці. Жінки-переселенки можуть зіштовхуватися з труднощами при знаходженні роботи та економічній незалежності. Їм необхідно шукати можливості для навчання та професійного розвитку, а також дбати про фінансовий стабільність родини.

Жінки-переселенки зіштовхуються зі зміною культурних норм і цінностей, що може викликати стрес і незручності. За даними нашого дослідження, отриманими на цей час, майже 100% жінок обох груп, що брали участь в опитуванні, не мали друзів, знайомих, близьких, що проживали б в місцевості, куди були вимушено переміщені жінки. Тобто, жінки не отримували підтримку близьких людей на новому місці проживання. Більшість жінок відмітили, що і наразі не мають близьких людей серед корінного населення, хоча залюбки знайомляться з місцевими жителями. Особливістю переселення закордон є те, що більшість жінок, що виїхали з України, на відміну від тих, що лишилися, відмітили, що не були добре проінформовані про життя в новій країні. І все ж таки, більшість з них, уявляли собі життя на новому місці саме таким, яким воно і виявилось.

Адаптація жінок-переселенок може бути важливою та складною задачею, оскільки вона включає в себе зміну місця проживання, культурних звичаїв, мови, соціальних інтеракцій та інших аспектів життя. Так, згідно результатам нашого дослідження, за фахом працюють до половини жінок в

Україні і менше 20% жінок, що виїхали. Але, безумовно, зміна сфери діяльності та, взагалі, місця роботи, є додатковим стресодійним фактором. Також близько 70 відсотків обох категорій переселенців змінилася кількість членів сім'ї, що живуть разом, змінилася частота та/або характер зустрічей з членами родини. Більшість жінок, що виїхали, безперечно відмітили зміну ступеню соціальної активності в новій країні, адже для активного соціального життя важливо вивчати і розуміти нову культуру, а також намагатися зберегти свої власні традиції та цінності. Освоєння мови нової країни є ключовим аспектом у цій адаптації. Вивчення мови допомагає отримати доступ до освіти, можливостей праці та спілкування. Навіть у жінок, що залишились в Україні, мовне питання може бути на часі, бо більшість жінок переселені зі Сходу України на Захід, де суспільство більш україномовне і перехід на українську як постійно вживану теж вимагає часу і навчання.

Побудова нових соціальних зв'язків у переселенні може бути важливим аспектом адаптації. Знайомство з людьми, які поділяють схожі погляди, схожий досвід або мають спільні інтереси, може допомогти жінкам-переселенкам відчувати себе менш самотніми та більш інтегрованими. Особливо важливо враховувати особливості соціокультурного контексту нової країни. Це включає в себе розуміння прав та обов'язків, гендерної ролі та інших аспектів, що впливають на ідентичність та позицію жінок, що може включати в себе також рішення щодо освіти та виховання дітей, а також забезпечення добробуту всієї сім'ї.

Процес адаптації, безумовно, впливає на фізичне та психічне здоров'я. Важливо забезпечити доступ до медичної допомоги та психологічної підтримки для жінок-переселенок. Більшість жінок обох груп відмічають порушення сну, зменшення концентрації уваги, безпідставну тривогу.

Метою нашого наукового дослідження було саме порівняння особливостей процесу адаптації у жінок – вимушених переселенок, що змінили місце проживання в межах України, та тих, що виїхали за кордон, і передбачає порівняння рівнів адаптованості, тривожності, оптимізму. Дослідження проводилося за такими методиками.

Методика визначення стресостійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге. Тривалість та важкість перебігу процесу адаптації, безумовно, залежать від важкості, кількості та тривалості різних стресогенних життєвих подій, адже психічним і фізичним хворобам зазвичай передують певні серйозні зміни в житті людини.

Шкала тривоги Спілбергера-Ханіна (State-Trait Anxiety Inventory – STAI). Ця методика використана в дослідження з метою вимірювання рівня тривожності у даний момент (реактивна тривожність, як стан) і особистісної тривожності (як стійка характеристика людини).

Опитувальник адаптації особистості до нової соціокультурного середовища дозволяє виявити рівень і тип адаптації переселенців до нового місця проживання. Людина з дитинства засвоює норми свого культурного середовища, які в подальшому впливають на її поведінку. Ці установки і цінності породжують почуття безпеки і приналежності до свого соціокультурного середовища. За допомогою опитувальника ми визначали, наскільки респонденти адаптуються до нових норм поведінки, традицій, релігійних обрядів, побутових звичок, незвичного клімату, побутових проблем, комунікативних особливостей.

Тест диспозиційного оптимізму (ТДО) (Life Orientation Test – LOT) запропонований американськими психологами Майклом Шейером і Чарльзом Карвером в 1985 р. Опитувальник базується на теорії, згідно якої люди прикладають зусилля для досягнення своїх цілей лише до того часу, поки їх очікування майбутніх успіхів достатньо сприятливі. Коли ж досягнення мети малоймовірне або пов'язане зі значними перешкодами, люди схильні залишити спроби досягнення мети. Оптимізм є складовою позитивного мислення та впливає на сприймання реальності, психоемоційний стан та психологічне здоров'я людини. Дослідження показують, що оптимізм та песимізм тісно пов'язані з мотивацією досягнення, копінг-стратегіями, цілеспрямованістю, впливають на депресивні стани та переживання людиною безнадійності. Оптимістам властиві більше розвинені адаптивні здібності, в них вищий комунікативний потенціал та моральна нормативність. Завдяки оптимістичним очікуванням вони краще пристосовуються до нових умов навчальної діяльності та демонструють менш виражені астеничні реакції. Застосування адаптивних та соціально орієнтованих копінг-стратегій полегшує подолання стресу та сприяє їх адаптації. (Проскурка Н.М Демченко Н.І. 2022).

Загалом, адаптація жінок-переселенок – це складний та багатогранний процес, який вимагає підтримки з боку суспільства, громадських організацій та владних структур для забезпечення їхнього успішного інтегрування в нове середовище. Треба відзначити, що більшість жінок, які залишились в Україні мають намір повернутися до довоєнного місця проживання. У переселенок закордон така тенденція не така виражена, хоча тільки невелика частина (до 10 відсотків) жінок, що виїхали, планують будувати своє життя в новій країні перебування, інші – або планують повертатися, як тільки буде змога, або ще не визначилися.

Питання адаптації вимушено переселених жінок-українок є актуальним з 2014 і з початком повномасштабного вторгнення стоїть все гостріше. Дослідження психосоціальної адаптації, пошук нових методів допомоги і популяризація вже розроблених, на нашу думку, сприятимуть полегшенню процесу адаптації/реадаптації і, як наслідок, збереженню здоров'я українців.